

ASQAR MAHKAM SHE'RLARIDA RUHIYAT

TIMSOLLARI

Karimova MahliyoXon Mahkamjon qizi

Farg'ona davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili yo'nalishi

4-bosqich talabasi

mahliyohonkarimova809@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada yoshlarni Asqar Mahkam ijodiga hurmat va ehtiromini oshirish, uning she'riyatiga qiziqtirish, fanga, adabiyotga, kitob oqishga havas uygotish, yoshlarni vatanparvarlik, xalqparvarlik va milliy ruhda tarbiyalash masalasiga e'tibor qaratilgan. Qolaversa, shoir she'riyatining badiiy va tarbiyaviy haqni anglash xususiyatlarini ochib berish nazarda tutilgan.*

***Kalit so'z:** ohang, joziba, haqni anglash, adabiyot, ijodkor, kitobxon, jamiyat, yo'l, rostlik, ruhiyat.*

***Annotation:** This article focuses on the issue of raising young people's respect and admiration for Askar Mahkam's work, interest in his poetry, arousing passion for science, literature, reading books, educating young people in patriotism, patriotism and national spirit. In addition, it is intended to reveal the features of understanding the artistic and educational rights of the poet's poetry.*

***Key words:** tone, charm, truth, literature, creator, reader, society, path, truth, spirit.*

KIRISH

Ozbek adabiyoti she'riyatida misralarning ohangi va jozibasi bilan munosib o'ringa ega bo'lgan zabardast shoir Asqar Mahkam ijodi hech kimni befarq qoldirmaydi, negaki, u o'ta samimiy, o'ta ta'sirchan, goh yig'latadigan, goh kuldiradigan, gohida esa o'ylatadigan she'rlari bilan butun she'riyat ixlosmandlari nafaqat adabiyotga dahldor shaxslar, balki oddiy xalq vakillarining ham qalbida chechak otib ulgurgan ijodkordir.

Ma'lumki, adabiyot yoki san'at asarlari jamiyat hayotini ifodalab, ma'lum bir estetik tarbiyaviy vazifani bajaradi, shu bilan birga keyingi avlodlar uchun ham ma'naviy boylik sifatida xizmat qiladi. Aytmoqchi bolganim, shoir ijodida yaratilgan she'rlar bugun xuddi ana shunday vazifani otamoqda. Shoirning she'rlarini oqir ekanmiz, unda soddalik, samimiylik, tabiiylik va ayni paytda milliylikning ufurib turganiga guvoh bolamiz. Shuning uchun shoirning she'rlarida mavjud milliylik togrisida fikr-mulohaza yuritishni joiz deb bildim.

Mening nazarimda, Asqar Mahkam ijodi o'zbek kitobxonlari tomonidan to'la kashf ham, to'liq idrok ham etilmagan. Ammo, ishonchim komilki, oxir-oqibat shoirning hayratli darajada yuksak she'riyatini lovullab turgan vulqondek yuraklarni larzaga soladi, asl she'riyatni sog'ingan sonsiz insonlar uning hayratiga, hasratiga sherik bo'ladi.

Dunyo adabiyoti tarixida hayotdan sal ertaroq ketgan shoirlar talaygina. Pushkin, Lermontov, Bayron, Yesenin, Usmon Nosir, Furo'g' Farruxzod... Bu ro'yxatni istagancha davom ettirish mumkin.

Milliy adabiyotimiz osmonida bir charaqlab dillarga g'ulg'ula va larza solib, keyin dunyoni bevaqt tark etib ketgan shoirlar qancha. Alisher Navoiy "Majolis un-nafois" asarida ijodiga eng ko'p o'rin bergan Shohg'arib Mirzo, menimcha, bu ro'yxatning boshida turadi.

Ijod o'chog'i - Toshkentga yo'l olishida yolg'izlik, yetimlik azoblarini bildirmay ulg'aytirgan buvisini qishloqda qoldirib ketishiga to'g'ri keldi. Ammo, bu shunchaki, zohiriy ayriliq edi. Davralarda, she'r oqshomlarida shoirlar ishq-muhabbat, baxt haqida she'rlar o'qiganda, u xayolan Kofarnihon bo'ylariga qaytardi - mahzun va dardli ovozda: "Bu uyda bir vaqtlar buvim yashagan...", deb boshlanuvchi she'rini boshlab qolardi. U qaerda bo'lmasin bolaligining g'amgin dunyosiga bir tutam nur olib kirgan buvisi bilan birga edi. O'nlab kitoblari chiqqach ham, davralarda jo'shib o'qisa bo'ladigan yuzlab she'rlari yozilganda ham... kimdir uni davraga chorlasa, yana o'sha qachonlardir yozilgan - buvisiga bag'ishlangan munglug' she'rlarini o'qiy boshlardi.

Kulrang sochin o'ramlarini,

Paxta pilik bog‘lagan uning.

O‘zi yuvgan ko‘ylaklarini,

Shamol o‘ynar sho‘rlik buvimning...

Asqar Mahkam ijodida kampir, buvi kabi so‘zlar ajoyib obraz darajasiga ko‘tarildi.

U mag‘rur edi. Siniqlikni kasb qilib olganlarga bu unchalik yoqmasdi. Ammo ichki dunyosi toza, darvishtabiat - beozor edi. Ko‘p narsani bilardi. Dunyo va uqbo, shariat va tariqat, turli dinlar va kishilik tarixiga oid qarashlar, falsafa, hayot, she‘r va hikmat ilmi. Shuncha ilmi bilan qarshisida o‘tirib olib jo‘n qarashlarni uzundan uzoq bayon etayotgan suhbatdoshi qoshida churq etmay soatlab bosh egib o‘tira olardi.

Ammo rost so‘zni eng yaqin kishisiga ham, ”qo‘li uzun” amaldor yo juda hurmatli kishining ko‘ziga tik qarab ham ayta olardi.

METOD VA TAVSIYA:

Maktabda ona tili yoki ashula darslari o‘rnida adabiyotdan saboq berib ketaveradigan va bu ishini to‘g‘ri deb bilgan muallim gazetachilikda ham noan‘anaviy, chuqur tahlilga asoslangan maqolalari bilan gazetxonlar mehrini qozona oldi. Uning kitoblari - she‘ru dostonlari, hatto nasriy asarlari ruhida ham ichki bir tizginsizlik, ayovsiz shiddat, ”hech kimga o‘xshamasligi” sezilib turadi.

Asqar Mahkam ijodida “Haq” va “ Analhaq” she‘riy kitoblari muhim o‘rin tutadi. “Haq”da sal bo‘lsa-da, sokinlik, xotiralarga yo‘g‘rilgan samimiylik, o‘zni anglash yo‘lidagi qarashlar - iztiroblar tasviri ustunlik qiladi:

Bibi ena, Vatan nima?

Vatan nima, enajon?

Yerdan so‘ra, yer aytadi,

Men ne bilam, bolam-a,

Bibi ena, Vatan nima?

Vatan nima, enajon?

Eldan so‘ra, el aytadi,

Men ne bilam, bolam-a.

Haqni anglash tadorik – bu o‘zni anglash yo‘li. Ammo bu yo‘l qaydan boshlanadi?

Bozordanmi?

Masjid - hujradanmi, kalisodanmi, yo?..

Ilonlarning qaytsiz zaharin

Kim tuymagan bir bor labida?

Musibatning tuzlug‘ jigarin

Qovurmagan ko‘kraklarida?

Kim ko‘ksini berib yotmagan

Ko‘karganda ajdodlar qabri?

O‘z-o‘zini kim yo‘qotmagan

Jaloliddin Rumi singari.

Rumiyona o‘zni yo‘qotish chin ma’nodagi o‘zlikka yuz burish -o‘zlikni topish.
Rostlikka bunday yuzlanish esa ruhiyat dunyosini isloh qilish bilan bog‘liq.

Ey zoti odamiy, ey zoti azal,

Olamda toshdan to tariq - bolang u.

Jismingda bir qatra qon qolsa, alhol,

Tazarru aylagin, tazarru!..

Ammo, “Analhaq”!..

Bu shoirning so‘nggi kitobi - so‘nggi hayqirig‘i edi. Unda o‘zgargan Asqar Mahkamni ko‘ramiz. Kinoya, malomat, hayotdan qoniqmaslik... Inson fitratida mavjud bo‘lgan, ammo islohga mustahiq illatlarga qarshi qayralgan so‘zlar lashkari, fikrlar Ijtimoiy hodisa darajasiga ko‘tariladi. ”Analhaq” shoirning ilk to‘plami “Navro‘z”, ”Ibodot” va undan keyingi o‘nlab samimiy kitoblarining muhosasiz xotimasidir.

To‘g‘ri, shoir qaydadir sal oshirib yuborganday, she’rdek ruhiy hodisa bag‘rida kutilmaganda so‘zlarning xanjarday sovuqlashishi, ”g‘alati” - yalang‘och manzaralar girdobida fikr tig‘izligi, keskin qarashlar, xulosalar... “silliq” -- bir o‘tirishda yoziladigan she’rlar ruhiga moslashgan o‘quvchi uchun og‘irlik qilishi, malol ham kelishi aniq.

Asqar Mahkam inson tabiatida bor yo namoyon bo‘ladigan qusurlarni me’yoridan oshiribroq tasvirlayotganday bo‘lardi. Bir qarashda bu shoirning

odamzotga nisbatan nafratiday taassurot ham qoldirardi, ammo chuqurroq mushohada qilinsa, bu ayovsiz satrlar Hazrati Odam farzandlarini mukammal ko‘rish istagi g‘olib kelganidan oq qog‘oz yuziga to‘kilganini sezish qiyin emas.

Iymon sotilganda bozor qolmasdi
benomus qolmasdi beor qolmasdi...
Bir zumda sotilib eski o‘liklar
keyinroq o‘lganga mozor qolmasdi...

Ammo, u har qanday holatda ham o‘ziga hisob bera oladigan ijodkorlar sirasiga kirardi. Shoirning “Navro‘z” (1988), “Tazarru” (1991), “Ibodot” (1993), “Tavajjuh” (1994), “Ishq” (1994), “Haq” (1998), “Analhaq” (2003), “Tabriz daftari” (2003), “Oq kitob” (2003) kabi asarlari bunga shahodat beradi.

Uning aksariyat she‘r - satrlarida, nasriy asarlari - “Dor” romani, Shavkat Rahmon, Loyiq Sherali haqidagi xotiralarida, “Oq kitob”, “So‘nggi darvish” nasriy qissalarida, “Xayyomni anglash” risolasida ham so‘z - iboralar xuddi bulutlar bag‘ridan sitilib zamin uzra sharros quyayotgan yomg‘ir tomchilaridek ayovsiz tus oladi.

Qaytaman. Odamning qo‘lin olmayman
goh patak...
goh tuproq...
gohida tojman...

Men o‘zim o‘zimni taniyolmayman
kecha bog‘bon edim bugun og‘ochman...

Adabiyot ruh va so‘z uyg‘unligidan iborat bo‘lgan nozik hodisa. Shu bois yakranglik – takroriylik hech qachon so‘z olamini bezamagan. Dars jarayonlarini xufyona, jon - quloq bo‘lib kuzatib yurishni odat qilgan qattiqqo‘l direktorning fe‘lini yaxshi bilsa-da, ona tili yo rasm darsi o‘rnida cho‘chimasdan adabiyotdan saboq bera oladigan muallim kutilmaganda qalam yukini yelkaga olganda, she‘r dardiga chalinganda bosiq, yumshoq bo‘lib qolishi mumkinmidi? Aslo.

Asqar Mahkamning fe‘li - fitratida mahzunlikka qorishiq beoromlik, halovatsizlik har doim manaman deb turardi. Buni ko‘pchilik e‘tirof etadi. Ammo bu - u shu kayfiyatda shunchaki yozardi-qo‘yardi-da, degani emas.

Ming yillik go‘r kabi ko‘milib,
So‘ng qarshingdan chiqarman tirik.
Uch yuz oltmish payg‘ambar bo‘lib,
Sig‘inaman senga, Tiriklik!

She‘rlaridagi issiq - sovuq bari o‘ziniki edi, nasriy asarlari ham faqat uning o‘zigagina xos edi. Ammo bu “beo‘xshovlik”, o‘ziga xoslik uni eng muhim ijod prinsipidan chalg‘ita olmasdi. Uning Kofarnihoni Vatani edi. U Kofarnihon timsolida buyuk va betimsol Vatanni kuylardi. Tog‘lar qo‘ynidan jo‘shib kelayotgan daryo u uchun mangu tiriklik qo‘shig‘i edi.

Men hamon eslayman o‘sha kunlarni
Oldimdan daryoday kechar yiroqlar.
Shamollar saropo kezar tunlarni,
Tog‘larni qo‘riqlab yotar qishloqlar.
Dalalar mudraydi namchil tumanda
Bulutlar - daryoda cho‘milgan qizlar.
Va g‘urub so‘ngida so‘ngsiz osmonda
Mening bir jonimday yonar yulduzlar...

Farzandini tuproqqa berib evaziga bir umr qulluq, shukr va tahammul qilgan, chirog‘idan yodgor to‘rt yetim boshini silagan Buvi - Ena shoir ijodida katta Vatan bag‘ridagi mushtipar buvi timsoliga aylanadi.

Ko‘z yoshlari Kofarnihon edi buvimning
Faryodlari Kofarnihon edi buvimning
Tasbihlari Kofarnihon edi buvimning
Janozasi Kofarnihon bo‘ldi buvimning...
Bas qil menga afsonani, bu taqdir edi,
Boshida uning mingta balo sang‘ir edi.
Umrinni manim bobma - bob tahrir qil
Bir kulbayu bir tanchayu bir kampir edi...

Asqar Mahkam juda katta tarjimon ham edi. U o‘zbek avestoshunoslari uzoq yillar ma‘lum bir juzlarinigina baholi qudrat o‘girib, tahlil - tadqiq qilib yurgan

zardushtiylik aqidasi bo'lgan "Avesto"ni Puri Dovudning forsiy tabdili asosida o'zbek tiliga yaxlit o'girdi. Ma'rifiy ruhda ijod qiluvchi shoirning bu xizmatini "shakkok"likka yo'yanganlar bo'ldi. Har xil diniy oqimlar safiga zardushtiylik yetmay turuvdi, degandek sha'malar ham yo'q emas edi. Oradan yillar o'tib "Avesto" ta'sirida kimdir zardushtiylik ko'chasiga chalg'ib ketgani haqidagi gaplar chiqmadi. Tashvishlar o'rinsiz edi.

XULOSA:

Ijodkor asr o'zbek adabiyotida chin ma'noda inqilob yasagan mardonavor, haqiqatparvar, milliy shoirimizdir. Uning betakror she'riy kashfiyotlari asrlar osha millatimizning bosh g'oyalariga xizmat qiladi, Turkiston adabiyotining zarvarag'iga aylangan bu durdonalar abadiyat mulkiga aylandi. Adabiyot ham ibodat ekanligini chuqur anglagan barhayot shoirimizning ovozi manguga Sulaymon tog' qadar yuksalib turaveradi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Ayubjon o'g'li, Azamjon Aliyev. "LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI." *Results of national scientific research* 1.4 (2022): 39-44.

Ayubjon o'g'li A. A. LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI //Results of national scientific research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 39-44.

Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 393-396.

Алиев, Азамжон, and Мухтасар Заирджон Кизи Мусаева. "СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 393-396.

Исмоилов Ш. М., Абдужалилов С., Алиев А. КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ ИХТИЁРИЙ БЎЛГАН СТЕРЖЕНЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ВА МЕХАНИК

ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ АЛГОРИТМИ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 49-56.

Doshanova G. The Creative Evolution of Philosophical Thinking in the Quatrain of Poet S. Sayyid //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 8996-9000.

Doshanova G. I. MAHMUD TOIR LIRIKASINING BADIY XUSUSIYATLARI //Academic research in educational sciences. – 2021. - Jild 2. – №. 4. - P. 1041-1049.

To'ychievich X. I. O 'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI //INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 33-41.

Toychievich X. I. CAUSES OF HYPODYNAMY-THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-31.

Tuychievich H. I. Paralympic Sports Competitions-A Field of Courage and Courage //International Journal of Culture and Modernity. – 2022. – Т. 17. – С. 474-477.

To'ychievich X. I. ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. – 2022.

Toychievich H. I., Mengboevich B. B. THEORETICAL PRINCIPLES OF CONTROL OF STUDENTS'TRAINING LEVEL IN CHILDREN'S AND TEENAGERS'SPORTS SCHOOL //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 256-260.

Toychievich H. I., Chorievich R. B. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF STRUGGLE, ONE OF OUR NATIONAL VALUES, IN YOUTH EDUCATION

//INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND
INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2022. – T. 1. – №. 6. – C. 96-99.

Xasanov I. T., Sodiqova D. B. Specific ways to develop physical activity in
preschool children //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 24. – C. 20-25.